

SÓZ JASAW FORMANTLAR KOMPLEKSINIŃ SÓZ JASAW USILLARÍNA QATNASÍ MÁSELESÍ

S.Patullaeva

filologiya ilimleriniń kandidati, docent

M.Jumamuratova

Magistrant, Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677573>

Dórendi sózler bir tipte jasalmaydı, olar óziniń jasalıw nızamlılıqlarına iye boladı hám hár qıylı sóz jasaw usılları arqalı júzege keledi. Sonıń menen birge, hár bir sóz jasaw usıllarınıń ózine tán ózgeshelikleri de boladı. Sóz jasaw usılın belgileytuǵın baslı belgi sóz jasaw formantı bolıp esaplanadı. Dórendi sózler birdey formant arqalı jasalsa bir sóz jasaw usılına kiredi. Demek, sóz jasaw formantların úyreniw barısında biz dáslep sóz jasaw usıllarına toqtalıp ótiwimiz kerek. Qaraqalpaq tilinde sóz jasaw usılları boyınsha túrli pikirler bar ekenligin joqarıda aytıp ótken edik. Solay eken, biz bul jumısımızda sóz jasaw usılların Universitet ham pedagogikalıq instituttıń filologiya fakulteti ushın arnalǵan sabaqlıqta¹ berilgen teoriya boyınsha úyreniwdi uyǵardıq. Oǵan tiykarlana otırıp sóz jasaw usılların tómendegishe 5 toparǵa ajıratıp alamız:

Affiksaciya usılı, sóz qosılıw usılı, sóz qosılıw hám affiksaciya usıl, leksika-semantikalıq usıl, leksika-sintaksislik usıl.

Affiksaciya usılı. Bul usıl túbir morfemaǵa affiks morfemanıń qosılıwı arqalı jasaladı. Máselen, balıq-shı, tergew-shi, bala-lıq. Mısaldaǵı balıq, tergew, bala sózleri túbir morfema, al, oǵan -shı, -shi, -lıq, affiksleri jalǵanıp, jańa mánili dórendi sózdi jasap tur, yaǵniy bul affiksler sóz jasaw formantları xizmetin atqarıp tur. Bul usıl, sóz jasalıwdıń affiksaciya usılı dep ataladı. Qaraqalpaq tilinde eń ónimli usıl bolıp, ol arqalı 4 sóz shaqabı jasaladı: atlıq, kelbetlik, ráwish hám feyil. Bul sóz shaqaplarınıń arnawlı sóz jasawshı qosımtaları bar.

Affiksaciya usılı qarqalpaq tilinde eki túрге bólinedi. Suffiksaciya hám postfiksaciya.

¹ Dawletov A., Dawletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qarqalpaq ádebiy tili. Morfemika, Morfonologiya, Sóz jasalıw. Morfologiya. Nókis, 2010, 33-45-betler.

Suffiksaciya usılında sóz jasaw formantı xızmetin suffiks atqaradı. Suffiks bul – sózdiń túbirine yamasa tiykarına qosılıp jańa sóz jasaytuǵın qosımta². Mısalı, *russha, bilim, aqıllı*, sózlerinde -sha, -im, -lı affiksleri sózdiń túbirine jalǵanǵan affiks bolsa, *kitapxanashı, aqılsızlıq, ónimsiz* sózlerinde -shı, -lıq, -siz qosımtaları sózdiń tiykarına qosılǵan suffiks bolıp esaplanadı. Solay etip, suffiks sózdiń túbirine de, tiykarına da qosılıp jańa mánidegi dórendi sózdi jasay aladı.

Postfikasaciya usılında da sóz jasaw formantı xózmetin sóz jasawshı affiksler atqaradı, biraq olar sózdiń túbirine yamasa tiykarına qosılmaydı. Olar sózdiń qurılısındaǵı sóz ózgeriwshi affikslerden (kóplik, seplik, tartım) soń jalǵanıp jańa mánidegi sózdi jasaydı. Máselen, mártlershe – márt (túbir), -ler (kóplik), -she (ráwish jasawshı affiks), mekteptegi – mektep (túbir), -te (seplik), -gi (kelbetlik jasawshı affiks).

Mısalar: *Menmenlikke* bastı shatpań,
Shımshıq óz tasına batpan. (I.Yusupov)

Bundayda *kásipleslerden* qońıraw kútesen (M.Nizanov). Aq boz at ústinde melle *shapanlı, aq sálleli, aq saqallı, ǵarrılıqtan* eńsesi sál dúńkiygen Murat shayıq otır (T.Qayıpbergenov).

Jigit ǵarrıǵa *minnetdarshılıq* bildirip edi, qoysańa bala! – dedi ǵarrı (Sh.seytov). Bul mısallardaǵı menmenlik, kásiples, shapanlı, saqallı, sálleli, ǵarrılıq sózleri túbir hám tiykarlarǵa sóz jasawshı -les, -lı, -li, -lıq affiksleriniń jalǵanıwı arqalı jańa mánili dórendi sózler jasalǵan.

Sóz qosılıw usılı. Bul usıl menen bir morfemaniń ekinshi morfema menen birigiwinen, qosılıwınan jańa mánili dórendi sózlerdiń bir túri qospa sózler jasaladı. Sóz qosılıw usılında sóz jasaw formantı xızmetin tákirarlanıwshı bir sóz, eki hám onnan da artıq sózler atqaradı. Bul usıl arqalı qospa sózlerdiń tómen degi túrleri jasaladı: *Sostavlı sózler, jup sózler, tákirar sózler, birikken sózler, qısqarǵan sózler.*

Mısalılar: Lekin, *Taspolat* ushın Ulperiden basqasınıń jolǵa qarap kózi aǵıp tússe de bir pul edi (K.Raxmanov). – Há, *qáynim*, sen be ediń? – dedi ol quwanışın jasıra almay (K.Raxmanov). – *Bala-shaǵan* bar ma, inim Taseke? – dedi Eshimbet baslıq tap Taspolattan arnawlı sorap atırǵanday (K.Raxmanov). *Ǵawzań-ǵawzań* etkendey de hesh nárese joq (K.Mámбетov). Ele áskeriy gimnasterkasın taslamaǵan ZAGS bóliminiń baslıǵı esitken meni emes, atamdı kózi

² M.Dáwletov, M.Qudaybergenov. Házirgi qaraqalpaq tiliniń sóz jasaw sisteması. Nókis, “Bilim”. 2021.

shalıp, ishke shaqırdı (T.Qayıpbergenov). – Al, bizler jábdilespegenbiz be? **TOZ** ne, **kolxoz** ne, qanday parqı bar eken? (I.Yusupov). Bul keltirilgen mısallardaǵı *Taspolat* (birikken sóz), *qáynim* (birikken sóz), *bala-shaǵa* (jup sóz), *ǵawzań-ǵawzań* (tákirar sóz), *ZAGS*, *TOZ*, *kolxoz* (qısqarǵan sózler) sózleri sóz qosılıw usılı arqalı jasalǵan qospa sózler esaplanadı.

Joqarıdaǵı pikirlerdi jiynaqlap, bir juwmaqqa keletuǵın bolsaq, qaraqalpaq tilinde affiksaciya hám sóz qosılıw usılları eń ónimli usıllar ekenligin kóriwimizge boladı. Demek, affiksaciya hám sóz qosılıw usılları qaraqalpaq tiliniń sóz jasaw sistemasındaǵı bir-birin tolıqtırıwshı tillik qubılıs bolıp tabıladı. Bul usıllar arqalı tilde semantikalıq hám grammatikalıq jańalaw kórinis tapsa, sóz jasaw formantları bul procestiń tiykarǵı elementi bolıp xizmet etedi. Keleshekte bul másele boyınsha olardı bir sistemaǵa salıp, klassifikacijalap tereńnen úyrenilip, bul boyınsha izertlewler ámelge asırılıwı kerek. Bul qaraqalpaq tiliniń eń áhimiyetli máseleleriniń biri esaplanadı.

Ádebiyatlar:

1. Dawletov A., Dawletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Morfemika, Morfonologiya, Sóz jasalıw. Morfologiya. Nókis, 2010.
2. M.Dáwletov, M.Qudaybergenov. Házirgi qaraqalpaq tiliniń sóz jasalıw sisteması. Nókis, “Bilim”. 2021.
3. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikası. Sóz jasalıw hám morfologiya. Nókis, 1994.